

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

A RELAÇÃO DAS SALAS DE CINEMA COM O URBANISMO MODERNO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRALIDADE METROPOLITANA: A CINELÂNDIA PAULISTANA

*Paula Freire Santoro**

* Paula Freire Santoro (São Paulo, 1972) é arquiteta e urbanista brasileira residente em São Paulo, Brasil. É graduada e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Foi pesquisadora do Laboratório de Urbanismo da Metrópole da FAU-USP, junto ao Centro de Estudos da Metrópole (CEM) em 2000. É membro da equipe técnica como urbanista do Núcleo de Urbanismo do Instituto Pólis, onde também é editora de algumas publicações, desde 2000. E-mail: paulasantoro@uol.com.br

Resumo

O presente artigo pretende apresentar a história da construção de uma centralidade na metrópole industrial paulistana, a Cinelândia Paulistana, a partir da relação de suas salas de cinema modernas com os projetos e planos urbanísticos modernos de Prestes Maia (Plano de Avenidas, a partir da década de 1930, Prefeito entre 1938-1945).

Abstract

This paper intends to show the history of the construction of one centrality at the industrial metropolis of São Paulo, the “Cinelândia Paulistana”, by examining the relationship between its cinema modern buildings and the modern projects and urban planes of Prestes Maia (Plano de Avenidas, since 30ths, and as mayor, between 1938-1945).

A RELAÇÃO DAS SALAS DE CINEMA COM O URBANISMO MODERNO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRALIDADE METROPOLITANA: A CINELÂNDIA PAULISTANA

Introdução a São Paulo “cosmopolita”

O cinema fez, desde o seu surgimento, parte de um conjunto de equipamentos urbanos que representaram o desejo de progresso, de civilidade, símbolo das mudanças no modo de vida e na sociedade de São Paulo. No entanto, embora muitas vezes tenham sido os símbolos escolhidos como sinônimo dessa cultura cosmopolita idealizada, no início do século essa cultura ainda não existia, havendo um descompasso entre o desejo de agitação e urbanidade, e a realidade cultural. Antes dos anos 30/40, por exemplo, várias salas de cinema ainda são edifícios adaptados que coexistem com outras diversões, como o circo, os espetáculos mágicos, no “Centro Velho” da cidade. Em suma, o cosmopolitismo ainda é um desejo.

A industrialização do cinema norte americano e sua invasão sobre a urbe paulistana principalmente na década de 30, associada às mudanças urbanas advindas do processo de metropolização de São Paulo configuram um novo cenário onde a relação entre a sala de cinema e o espaço urbano torna-se símbolo de modernidade, do cosmopolitismo, sob uma nova conceituação. Não há mais espaço para o artesanal, para o improvisado, no desejo modernizador. Independente dos receios, dos resistentes ao novo desejo de ambiência cosmopolita, a cidade preparava-se para tal.

Nas décadas de 30 a 40, a relação da sala de cinema com o espaço urbano passa por diversas mudanças que configuram uma nova organização no território. Essas alterações acontecem simultaneamente às importantes mudanças por que passa a cidade a partir dos anos 30, mudanças que irão mudar significativamente o modo de vida urbano. Desse **processo de metropolização**¹, é necessário destacar algumas características desse processo que afetam a relação das salas com o urbano. A primeira delas é o **crescimento populacional** rápido, cujas décadas de 40 e 50, mostram um salto de

¹ Para aprofundamento das diferentes periodizações e abordagens conceituais sobre o processo de metropolização, ver Meyer, 1991; Maricato, 1996.

aproximadamente 1 milhão e 300 para 2 milhões de habitantes. Para o cinema, esse crescimento significa ao mesmo tempo a possibilidade de uma cultura para as massas, para atender ao grande público, e também a presença de espaços diferenciados – para “uns e para outros”. A segunda é a **industrialização e formação da classe média industrial e do operariado**, que corresponde a uma segunda fase da industrialização em São Paulo, criando um novo território no conjunto de periferias. A alteração do quadro produtivo irá alterar consideravelmente as transformações urbanísticas de São Paulo, que passa a necessitar de obras de maior porte (Campos, 2002: 284), que incluiria grandes alterações da infra-estrutura urbana e possibilidade de transporte que viabilizasse o crescimento populacional e industrial. Irá também colaborar no aumento e desenho de classes sociais importantes para o cinema, a classe média, que virá a ser a grande consumidora da atividade cinematográfica; e também uma massa de operários, que, diferentemente dos operários da primeira fase industrial, que eram empreendedores e público do cinema “artesanal”, agora freqüenta o cinema na periferia, nos bairros, nas salas que migram para a periferia². A terceira característica é a **formação da periferia**. A cidade expandiu-se rapidamente, de forma desordenada, espalhada, não-concentrada, alterando significativamente sua escala. A localização das salas inicialmente acompanhará esse crescimento, de forma não-planejada, expandindo-se na mancha urbana horizontal pelos bairros e principalmente centralidade de bairros. Essa expansão será acompanhada pela diferenciação das salas. A quarta é a **nova forma de mobilidade**, a transição para o **rodoviarismo**. Essa nova realidade urbana vai modificar significativamente a mobilidade e o sistema de transporte e a partir dos anos 30, a implantação de um vasto sistema de autopistas provocaria uma grande reestruturação espacial da cidade, permitindo a configuração da mancha urbana ilimitada e reconfigurando a área central em função das vias expressas. A opção pelo rodoviarismo representou a implantação de uma nova lógica de transporte, não local, mas metropolitana. Fruto das exigências da mobilidade e da acessibilidade de conteúdo metropolitano, a estruturação viária acaba exigindo novas escalas de intervenção.

² Após a década de 60, há uma gradual diminuição desse público. O trabalho de Goldenstein (1991) sobre o lazer operário e consumo cultural em São Paulo dos anos 80, mostra que o cinema, em ambos os sexos aparece como atividade esporádica, que envolve geralmente os mais jovens ou o passeio de namorados.

Diferentemente das obras modernizantes que propunham o alargamento das vias fazendo operações leves na malha urbana³, os novos projetos viários serão mais incisivos, de maior envergadura, como os projetos de avenidas de irradiação – como o “Projeto de Irradiação e expansão” dos anos 20, de autoria do eng. Ulhoa Cintra, técnico da Diretoria de Obras Municipais de São Paulo e posteriormente o “Plano de Avenidas”, elaborado por Prestes Maia entre 1927-1930 – que possibilitaram a expansão urbana, abertura de novos loteamentos, ao mesmo tempo que alterou o caráter da área central.

Abrem-se grandes eixos de circulação viária, a partir da implantação do Plano de Avenidas, na gestão de Prestes Maia como prefeito de São Paulo (1938-1945), e inicia-se uma relocalização das salas de cinema, que perde sua relação com os bondes e espalha-se pelos eixos viários da metrópole, pelos novos bairros, em uma escala antes desconhecida. As salas qualificam as grandes avenidas propostas, como por exemplo as Avenidas São João e Ipiranga. Embora o Plano não traga no seu bojo propostas de legislação urbanística para todas as vias, algumas restrições e partidos volumétricos colaboraram para a determinação de programas novos para as edificações, como veremos adiante, ao tratarmos da Cinelândia.

A quinta e última característica é portanto **o papel que os novos equipamentos adquirem**. Diferentemente das décadas de 10 a 30, quando o desejo de progresso era fortemente calcado na presença de novos equipamentos urbanos implantados na área Central, na década de 40 e 50 a cidade – que ainda precisava desses símbolos, entendidos agora como símbolos da vida cosmopolita e da vida metropolitana – enfatiza principalmente os projetos em maior escala, o sistema viário, e deixa os equipamentos em segundo plano. Não são eles o motor da intervenção, mas são parte significativa desse processo. Não são os equipamentos os catalizadores de investimentos urbanos, eles são consequência desses investimentos, como alargamento e aberturas de vias, principalmente advindos do poder público. Esses equipamentos surgiram na década de 30, subordinados às obras viárias e teriam como *lócus*, o “Centro

³ A necessidade de um plano geral para São Paulo remete à idéia de que os projetos desenvolvidos eram localizados, parciais, incompletos e muitas vezes até desvirtuados (Campos, 2002: 276).

Novo” configurado junto da implementação das avenidas do Plano. Ao lados dos viadutos, avenidas e automóveis, o cinema torna-se símbolo da modernidade.

O novo modo de vida metropolitano implicava na presença de espaços diferenciados, a Cinelândia é um exemplo desses espaços, uma situação urbana que surge na década de 50, da qual o cinema faz parte como ator principal, aparecendo não somente em grande quantidade, mas também com diferente qualidade, tanto das salas como da configuração urbana⁴.

A Cinelândia Paulistana

Para entender a Cinelândia Paulistana como um espaço urbano primeiramente é necessário olharmos atentamente para a história da implantação do Plano de Avenidas. A Cinelândia é um exemplo de situação de construção de uma paisagem a partir não somente do Plano, mas da forma de construção e gestão do mesmo e de sua relação com os parâmetros construtivos, que viriam posteriormente compor o zoneamento da cidade. É, portanto, um exemplo fundamental para entender a relação do edifício com o urbano.

Apenas quando suas avenidas passam a integrar, mais do que o sistema viário proposto pelo Prefeito Prestes Maia (1938-1945), a concepção de plano e projeto urbano inseridas no Plano de Avenidas, é que passa a ser um espaço privilegiado das atividades associadas ao lazer-cultural, das quais o cinema é o mais importante elemento. É nesse momento que é ocupada por um grande número de salas.

O modo como o Plano de Avenidas foi construído, principalmente na gestão do Prefeito Prestes Maia, quando iniciaram as obras do perímetro de irradiação – dentre elas especialmente a abertura da Av. Ipiranga e São Luís, além de obras na Av. São João –, é fundamental para entendermos o novo padrão construtivo, verticalizado, com usos mistos, que foi realizado na Cinelândia. Até então, os

⁴ Nessa análise, há duas entradas importantes. Uma primeira que observa como se dá a dispersão das salas para os bairros, ampliando a área da mancha urbana que continha equipamentos e sinalizando o surgimento de centralidades nos bairros; e também que analisa a diferenciação das salas, com diferentes tipologias – salas lançadoras, salas de bairro, drive-in, entre outras – e sua localização na metrópole. Uma segunda entrada, que é a que pretendo fazer aqui, é a que analisa um projeto de uma centralidade, a Cinelândia, associada à idéia de modernidade não apenas dos equipamentos, de sua arquitetura e funcionalidade, mas também de um projeto de cidade, do urbanismo modernista.

projetos de alargamento e extensão⁵ da Av. São João promovidos pelo poder municipal tinham adquirido um caráter independente, como que um plano à parte, desvinculados dos projetos de melhoramentos propostos e implantados por Freire, na gestão Antônio Prado (Campos, 2002: 159). Com o Plano de Avenidas, há uma alteração na concepção da intervenção urbanística que envolverá as três avenidas como parte de um projeto maior, um plano para a metrópole paulistana.

A primeira alteração de concepção dá-se na mudança de local de intervenção. As gestões anteriores centraram suas intervenções em obras de melhoramentos na região do Triângulo Central, combinadas com uma concepção de paisagem voltada aos padrões europeus, com controle da verticalização, homogeneização das volumetrias em espaços inspirados nos boulevares parisienses. O Plano de Avenidas elege o Centro Novo como local de significativas intervenções e mudança de padrão de ocupação.

O perímetro de irradiação tinha a Av. São João e São Luís como radiais e a Av. Ipiranga como parte do primeiro anel⁶. É na gestão de Prestes Maia que as avenidas São Luís e Ipiranga serão prolongadas além do circuito do perímetro (Ipiranga até a Consolação e São Luís até atrás da Escola Normal). É quando esse cruzamento acontece, ou seja, quando a região faz parte de um plano maior, que o Centro Novo configura-se como uma área de expansão do centro comercial, foco de investimentos imobiliários. É nesse momento que a região ganha uma nova escala e importância. Muitas oportunidades imobiliárias se abrem, envolvidas no projeto de modernização da cidade, e em especial nessas avenidas.

O projeto dessas três avenidas proposto pelo Plano de Avenidas faz parte de um modelo urbanístico que está baseado na grande avenida e combina a melhora na acessibilidade com uma renovação dos padrões de ocupação. Para as avenidas estruturais do Plano (radiais e perimetrais) que deveriam promover a

⁵ O Largo do Paissandu, início da avenida São João foi remodelado na gestão Antônio Prado. O alargamento do trecho que vai do Largo do Paissandu até a rua Líbero Badaró foi promovido na gestão de Raimundo Duprat (1911-1914) e continuado na de Washington Luís (1914-1919), com o trecho até o Largo de São Bento. A continuação da avenida São João, no trecho que segue da rua Líbero Badaró à Praça Antônio Prado, foi realizada na gestão Firmiano Pinto (1920-1925), que também construirá duas novas praças, a praça Vitória, atual Júlio Mesquita, e a praça Marechal Deodoro. Pires do Rio, em sua gestão, prolongou a Av. São João até o largo das Perdizes. (Campos, 2002: 86-87, 160-161, 256-257, 329).

⁶ Inicialmente propunha uma remodelação da praça da República, por onde passaria uma via que atravessava a praça até a av. São João, ao invés da criação da av. Ipiranga, estendida até a av. Consolação.

possibilidade de circulação em velocidade, os parâmetros volumétricos propostos fogem da uniformização absoluta do padrão *boulevard* parisiense. Ao invés das alturas máximas, a uniformidade seria obtida por alturas mínimas no alinhamento e recuos sucessivos no coroamento dos prédios. Maia buscava diferenciar algumas situações urbanas e no caso, propor para essas avenidas que se tornassem grandes eixos verticais (Campos, 2002: 594).

Há um evidente vínculo com a verticalização nas principais avenidas propostas pelo Plano de Avenidas⁷. Para as Avs. Ipiranga e São Luís, Prestes Maia irá conceber “rigorosa regulamentação volumétrica e arquitetônica, visando garantir uma ocupação vertical homogênea e de qualidade” (Campos, 2002: 585). É através do Decreto-Lei nº 41, de 03 de agosto de 1940, que determina o prolongamento da Av. Ipiranga e os padrões construtivos para os edifícios a serem construídos na avenida Ipiranga, estabelecendo parâmetros de verticalização inéditos. O decreto discrimina no seu Art. 3º: “a altura mínima dos edifícios no alinhamento, da rua deverá ser de 39 metros”. E nos pavimentos recuados, a altura poderia ser ainda maior: 52 metros no primeiro corpo escalonado, com recuo de 2,50 metros; além da cota de 52 metros, com recuo de 4,50 metros, até a altura máxima de 115 metros. Nas esquinas de logradouros com largura mínima de 30 metros, os edifícios poderiam atingir 135 metros de altura. Para obter uma verticalização escalonada, propõe que os corpos que subirem além dos 39 metros, tenham área diminuída proporcionalmente em relação ao tamanho do lote⁸.

Ao mesmo tempo que induz a verticalização escalonada (sugerindo uma referência ao zoning de Nova York)⁹, estipula padrões rígidos, um pequeno código de obras, determinando a continuidade do passeio através do hall de entrada dos edifícios:

⁷ Para saber mais sobre a verticalização nesse período, no Centro de São Paulo, ver Somekh (1994).

⁸ “Art. 4º, Parágrafo 3º – Os corpos super-elevados, isto é, os que subirem além de 39,00 mts. Deverão obedecer às seguintes determinações: (a) sua área deverá conter-se nos seguintes limites proporcionais à área do lote: 50% entre as cótas 39,00 e 52,00 ms; 40% entre as cotas 52,00 e 75,00 ms; 30% acima da cota 75,00 ms.” (Decreto-Lei nº 40, de 03 de agosto de 1940).

⁹ Considera padrões parecidos com o *zoning* de Nova York de 1916, que propõe a verticalização escalonada (Koohas, 1994), visando a manutenção da insolação no leito viário e calçadas. Esse assunto é comentado por Prestes Maia (1930) na publicação intitulada “Estudo de um plano de avenidas para a cidade de São Paulo (Maia, 1930, p.279. Citado por Toledo, 1996, p.220). A possibilidade de chegar a 135 metros no cruzamento entre avenidas seria aproveitada anos mais tarde pelo edifício Itália, com seus 40 andares na esquina das avenidas Ipiranga e São Luís (Campos, 2002: 585-589).

“Art. 9º – As construções com mais de 20 pavimentos deverão ter ao nível do passeio público reentrância (portal, galeria, colunata ou arcada aberta), ocupando no mínimo 1/3 da frente do lote, com profundidade e superfície nunca inferiores, respectivamente, a 3,50 metros e 30 m².

Parágrafo único – Estudará a Prefeitura a concessão oportuna de favores especiais para os prédios que não possuírem corpos super-elevados (art. 4º) e cujos pavimentos térreos apresentem recuos, galerias, colunatas ou arcadas, equivalentes a uma ampliação dos passeios, utilizáveis para mesas de cafés, bars, etc.” (Decreto-Lei nº 40, de 03 de agosto de 1940).

Já se percebe também não uma determinação, mas uma sugestão de uso ao nível do passeio, que se relaciona muito com o hábito do cinema, que não raramente está acompanhado de encontros em bares e restaurantes. Além disso, dá parâmetros para uma ambiência imponente da entrada, determinando como pé-direito mínimo do térreo 5 metros de altura, marquises à 8 metros de altura e fachadas até 8 metros de altura com revestimento de cantaria natural ou artificial (ou acabamento equivalente).

[1] Corte Longitudinal do Conjunto Cine Ipiranga e Hotel Excelsior (Anelli *et al.*, 2001, p.121) (esquerda). [2] Av. Ipiranga, esquina com Av. São João. À esquerda, o Hotel Excelsior e o Cine Ipiranga, projeto de Rino Levi. Atenção para a altura da marquise de entrada e a verticalização excepcional para o momento (Toledo, 1996, p. 140) (direita).

E ainda, ao final do decreto-lei, termina com um texto que resume a mudança de padrão desejada:

“Art. 11º – Só serão permitidas reformas nos prédios obsoletos ou mesquinhos, atualmente existentes, quando se limitem a meros serviços de limpeza ou alterações estritamente exigidas pela higiene ou segurança.” (Decreto-Lei nº 40, de 03 de agosto de 1940).

Era para mudar. E mudou.

[3] Av. Ipiranga na década de 50 (*São Paulo – fastest growing city in the world*, 1954, p.38) (esquerda). [4] Av. Ipiranga próxima à Praça da República, na década de 50 (*São Paulo – fastest growing city in the world*, 1954, p.52) (direita).

Para realizá-los, propõe mecanismos indutores, que vão desde estímulos concedidos aos proprietários que criassem uma ampliação dos passeios, com determinado uso (como já foi citado) e também mecanismos indutores, determinando um prazo de 10 anos (após a aprovação do projeto) para que os prédios existentes fossem substituídos, sob pena de uma majoração de 20% no Imposto Territorial e Predial (IPTU).

Assim como os estímulos concedidos não são descritos no decreto-lei e não foram encontrados em decretos posteriores, há uma flexibilização da lei em prol do “gosto” e de uma “apreciação” por parte do poder público. O que pode ser verificado, por exemplo, no mesmo decreto-lei, Art. 4º, Parágrafo 3º, “(c) quando a construção ou terreno apresentarem irregularidades construtivas consideráveis à regularização do perímetro do aludido corpo, ou à sua melhor harmonização com as conveniências estéticas ou urbanísticas do local”. Ao mesmo tempo em que planejava na macro-escala, com o Plano de Avenidas, Prestes Maia

decretava pequenos zoneamentos que promovessem a ambientação desejada, que funcionavam quase como uma regra para que resultassem em desenhos parecidos com os que ilustravam o Plano.

Não é à toa que a maioria dos cinemas que começam a se instalar na avenida mantém recuos, colunatas e arcadas ampliando os passeios. Devemos considerar, após todas essas colocações e descrições do decreto-lei, que há uma legislação urbanística com parâmetros modernos. Nesse momento, cria-se uma mistura de intenções. Ao mesmo tempo em que há nessa região uma quantidade tal de salas desenhadas com uma preocupação estética moderna, é difícil dizer o que é um desejo e projeto de um arquiteto renomado do modernismo, o que é uma sala projetada por outros profissionais, ou até mesmo os donos das salas, que simplesmente obedeceu à legislação. Essa dificuldade talvez tenha relação com os parâmetros estabelecidos pelo decreto-lei, que determinavam um padrão estético, que por exemplo estabeleciam uma relação com o espaço público através de recuos, passeios, espaços de circulação cobertos, que privilegiam o andar pela rua, o agito prévio das sessões de cinema, a vida nos cafés¹⁰ e bares típicas de cidades européias. Essa região representa um momento de forte conexão com o novo modo de vida moderno. Nesse momento, e nessa região, há uma confusão em termos do que é arquitetura moderna projetada intencionalmente e a arquitetura comercial. Mas nenhuma confusão em relação ao objetivo urbanístico. Há um projeto urbano muito evidente.

Um dos primeiros edifícios a obedecerem esses padrões foi o conjunto do Cine Ipiranga e Hotel Excelsior, projeto do arquiteto Rino Levi. O edifício do **Cine Ipiranga** inaugurado em 1943 na Av. Ipiranga, obedeceu aos padrões determinados pelo Decreto-Lei. Seu programa era misto, contando com um cinema no térreo, parte social do hotel em dois andares que correspondem a grelha da fachada, e um edifício que serve de hotel. Todos somados, totalizam 22 andares. Esse edifício foi um desafio estrutural, pois o terreno era exíguo para a presença de um cinema de grande capacidade de público (1.936 lugares) na frente e o edifício atrás (ou o contrário, como é o caso do cinema no edifício Copan, na av. Ipiranga, que possui o cinema ao lado do edifício). O partido

¹⁰ Esse partido aproxima-se da idéia das passagens francesas, descrita por Walter Benjamin (Benjamin, 1986).

escolhido colocava uma edificação sobre a outra, com o cinema no térreo coberto por grandes vigas de transição de 5 metros de altura que estruturavam o edifício que aconteceria acima. Com isso inverte a sala, colocando a tela de costas para a rua (Anelli *et al*, 2001: 182-183). Ver imagem 1.

Além dele, seguem também esses padrões da legislação: o Cine Marabá, Também o **Cine Marabá**, de 1945, na Av. São João, projetado pela Soc. Construtora Duarte Ltda., era um edifício de uso misto, com um cinema no térreo e um hotel no corpo vertical, cuja estrutura apoiava-se sobre pilotis que emolduravam o térreo do edifício; o **Cine Paissandu**, de 1958, no Largo do Paissandu, projeto do Escrit. Severo e Villares S.A., de uso misto, cinema no térreo, com uma entrada que continua o passeio emoldurada por pilotis do edifício de escritórios.

[5] Fachada do Cine Paissandu (Arquivo Multimeios/CCSP, 2004) (esquerda). [6] Fachada do Cine Marabá (Arquivo Multimeios/CCSP, 2004) (direita).

A efetivação de um novo espaço urbano deu-se principalmente pela conexão da proposta com incentivos ao mercado imobiliário, por exemplo, no estabelecimento de parâmetros construtivos em prol da ocupação do lote e da verticalização. O projeto do Centro Novo não era uma ameaça ao “Velho”, em termos de mercado imobiliário, no entanto, a imagem de cidade construída no “Novo” estaria ligada ao rodoviarismo, à velocidade, ao automóvel, à vertente industrial. Pode-se notar pelo traçado definitivo do perímetro de irradiação, que as vias do “Velho”, apesar de alargadas, eram tacanhas frente ao projeto de circulação que se implantava. Não é à toa que os novos projetos de cinema irão se localizar no Centro Novo, nas vias onde a verticalização possível era das maiores. Havia um comprometimento com a visão de modernização, para a qual o cinema passa a ser um elemento fundamental.

O mapeamento das salas de cinema mostra que será apenas nesse momento que a região começa a receber um novo padrão de salas de cinemas que farão com que fosse conhecida como a **Cinelândia Paulistana** (ver Tabela 1).

Tabela 1 – Cinemas ao longo das avenidas São João, Ipiranga e São Luis – Cinelândia Paulistana

ID	Nome	Endereço	no	Data inauguração	assentos	média anual de sessões	média anual de espectadores
1	Bijou-Palace	Av. São João		1907			
2	Central (Av. São João)	Av. São João		1916			
3	Avenida	Largo do Paissandu		1919			
4	Broadway (I)	Av. São João	560	1935	1.661	1619	887.994
5	Art Palácio	Av. São João	419	1936	2.813	2352	
6	Metro	Av. São João	791	1938	1.599	2181	1.326.996
7	Broadway (II)	Av. São João	560	1941			
8	Ipiranga	Av. Ipiranga	786	1943	1.847	1947	1.196.051
9	Ritz	Av. São João	601	1943			
10	Marabá	Av. Ipiranga	757	1945	1.835	1872	1.431.108
11	Jussara	R. Dr. José de Barros	306	1951	1.200	2393	10.763
12	República	Praça da República	365	1952	2.254	1872	1.356.814
13	Cairo	Rua Formosa	401	1952	828	1410	623.173
14	Avenida (São João)	Av. São João	335	1953			
15	Olido	Av. São João	473	1957	1.339	1456	788.755
16	Boulevard	Rua Antonio de Godoy	83	1957	1.230	1826	552.085
17	Rivoli	Av. São João	587	1958	803	936	350.360
18	Coral	Rua Sete de Abril	381	1958	971		
19	Comodoro	Av. São João	1462	1959	1.400		
20	Regina	Av. São João	1.140	1959	1.140		
21	Barão	Rua Barão de Itapetininga	255	1962			
22	Metrópole	Av. São Luiz	S/N	1964			
23	Copan	Av. Ipiranga	220	1969			
24	Arcades	Av. Ipiranga	808	1971			
25	Cinespacial	Av. São João	1465	1971			
26	Central (Av. Ipiranga)	Av. Ipiranga	752	1977			
27	Cine Paris	Av. Ipiranga	808		188		

Fonte: Depto. de Pesquisas Econômicas, 1960; Simões, 1990; Veja S. Paulo, 1984; Folha de S. Paulo, 2000. Tabulação própria, dez. 2003. Os dados de número de assentos, média anual de sessões e de espectadores referem-se ao ano de 1960 (Depto. de Pesquisas Econômicas, 1960).

Os cinemas da Cinelândia eram diferenciados, eram salas lançadoras, com desenhos arquitetônicos específicos para as salas, concentravam os avanços tecnológicos. Abrigava as salas temáticas e palácios cinematográficos. A elite paulistana era o seu público, festejando os momentos de inauguração de salas, de lançamento de filmes e mudanças em relação às novas tecnologias, como por exemplo, a chegada dos filmes em três dimensões, as maiores telas do mundo, e outros. A Cinelândia não só lançava filmes, mas também lançava tecnologia¹¹ e

¹¹ Foi em 1954 que o empresário Paulo de Sá Pinto lança, no Cine República, o cinemascope e o som estereofônico. No mesmo cinema traz o cinema em três dimensões, conhecido com “3D”. Também na Cinelândia aparece o ar-condicionado no cinema, no Cine Metro (inaugurado em 1938 na Av. São João, 791). Também nessa sala a estrutura colaborava na acústica, promovendo isolamento sonoro e boa distribuição de som (sua sala possuía forma de concha). Após sua inauguração outras salas passam a ter o mesmo equipamento e com o passar dos anos as salas que são consideradas melhores são as que pensam a circulação do ar mais efetiva e agradável, com saídas no teto e paredes laterais.

ditava os melhores padrões de qualidade das salas¹². As salas são símbolo desse momento, elas se adequam aos avanços técnicos ao mesmo tempo em que procuravam simbolizá-los. Não é à toa que entram na discussão da arquitetura moderna, são exemplares dessa nova estética ligada à funcionalidade e avanços tecnológicos.

As vestimentas e hábitos dos usuários também se alteram. Quem ia a um cinema nas salas lançadoras de filmes, vestia-se como quem vai a um evento social. As salas muitas vezes eram temáticas, possuíam cenários permanentes e arrojados, principalmente quando eram salas especializadas, onde só passavam musicais da Metro, ou só faroeste. Com essa especialização das salas, os espectadores dirigiam-se ao cinema e não ao filme - iam assistir um tipo de filme e não a uma determinada película¹³. A ida ao cinema era um evento social. O público escolhia onde queria ir, não importando que fita estava passando. As salas tinham um público cativo. A Cinelândia era palco das grandes estréias¹⁴. As estréias de megaproduções eram eventos em si. Como é o caso de *Sansão e Dalila*¹⁵, em 1951, que: “na noite da estréia, depois da última sessão no Ópera e no Art-Palácio, às duas horas da madrugada, a Av. São João estava cheia de Joãozinhos, transformada em pista de enormes multidões. (...) Parecia como se estivesse terminado um jogo de futebol em pleno coração da Cinelândia” (Rosenfeld, 2002:113). As inaugurações transformam-se em grandes acontecimentos sociais. No caso do Ufa-Palace (hoje Art Palácio), os diretores da UFA deveriam chegar a bordo de um dirigível! As inovações de projeto do edifício, refinamentos de detalhes e inaugurações grandiosas acompanhavam o

¹² A invasão do cinema americano também é um dos fatores de diferenciação dessas salas. A partir da década de 20 os grandes estúdios de Hollywood formaram sua própria rede de distribuição, monopolizando todas as etapas de produção dos filmes e a posse das algumas salas, que passam a ter o nome da empresa proprietária, que produziu, distribuiu e apresentou os filmes. Quando não eram dos grandes estúdios, pertenciam a redes de cinema, como a de Francisco Serrador, a Cia. Cinematográfica Brasileira, que se associava às grandes corporações americanas. O glamour dos estúdios cinematográficos americanos era traduzido para as salas de cinema na sua decoração, arquitetura do edifício.

¹³ Um exemplo desses cinemas é o Cine Marrocos. Inaugurado em 1952, era o coroamento da tendência, iniciada alguns anos antes, de transformar as salas em luxuosos templos do entretenimento. Outras salas temáticas já existiam nas décadas anteriores, como o Cine Alhambra, o Santa Cecília, o Bandeirantes, o Paissandu. Aos poucos os cinemas temáticos foram desaparecendo e sendo substituídos por salas com desenhos mais limpos, modernos, dando lugar à salas cujo desenho está mais comprometido com a funcionalidade.

¹⁴ Simões (1991:88-89) coloca que um dos motivos aventados para explicar a decadência dos cinemas de bairro (e apogeu dos cinemas na Cinelândia) está no documento elaborado pela Comissão Municipal de Cinema: a transformação artificial de muitos cinemas em salas lançadoras, permitindo a cobrança de ingressos mais caros, afastando o público que prefere gastar seu dinheiro para gastá-lo na Cinelândia, onde se desfruta de uma certa atmosfera de fantasia que extrapola os limites da tela.

¹⁵ Filme em technicolor, da Paramount, com produção e direção de Cecil B. de Mille. O diretor fez uma série de filmes épicos como *Os Dez Mandamentos*, *O Rei dos Reis*, *O Sinal da Cruz*, *Cleópatra*, *As Cruzadas* etc.

processo de modernização e sofisticação da imagem e do público que ia ao cinema. Toda essa movimentação fez com que as salas da Cinelândia ocupassem o 1º lugar em público.

Tabela 2 – As 10 salas com maior público e suas capacidades

1945	capacidade (em milhares de espectadores)	1957	capacidade (em milhares de espectadores)
ART PALÁCIO	1450	ART PALÁCIO	2219
IPIRANGA	1285	MARABÁ	1713
METRO	1134	IPIRANGA	1687
PIRATININGA	1034	METRO	1660
UNIVERSO	998	REPÚBLICA	1638
BANDEIRANTES	919	MARROCOS	1350
SANTA HELENA	840	BANDEIRANTES	1140
ÓPERA	826	RITZ (S. João)	1047
ROXY	751	BROADWAY	829
MARABÁ	728	CAIRO	729

Fonte: Simões, 1991: 89. Fonte primária: SEADE.

[7] Dirigível que trouxe a direção da empresa alemã UFA para a inauguração do cinema Ufa-Palácio, sobrevoando o edifício, em 1936 (Anelli *et al.*, 2001, p.177) (esquerda). [8] A fila para o Cine Marabá na década de 40 virava a esquina (Arquivo Multimeios/CCSP, 2004) (direita).

Palácios cinematográficos

O termo “palácio cinematográfico” ou “palácio de diversão” á era utilizado para os grandes cinemas de Berlim da empresa alemã UFA, são grandes edifícios que abrigam apenas salas de cinema, cuja arquitetura assemelha-se à saguões de hotéis, sem excessos estilísticos e encontram-se próximos de importantes pontos de conexão de transporte público, como estações de metrô e trem urbano. Siegfried Kracauer (1989:10-11), ao descrever esses palácios em texto escrito em 1926, discorre sobre as transformações pelas quais passa Berlim quando atinge 4 milhões de habitantes, já é uma grande cidade industrial, onde o cinema

é uma nova forma de cultura e lazer voltada para essa massa de habitantes. Várias das salas foram projetadas por expoentes do movimento moderno alemão, como por exemplo, o arquiteto Hans Poelzig (1869-1936), que projetou o Cinema Capitol (1925) e o Babylon (1928-29) em Berlim.

O nome foi importado para o primeiro cinema da UFA inaugurado em São Paulo, o Ufa-Palácio e acabou por ser utilizado por diversos autores para referirem-se a uma série de salas de cinema projetadas pelo arquiteto Rino Levi, cujas capacidades, dimensões e qualidades projetuais foram inspiradoras para diversas salas do gênero espalhadas pela cidade. O nome “palácios cinematográficos” simbolizava qualidade, por isso também foi utilizado por outras salas, que não eram da empresa UFA, nem projetadas pelo arquiteto Rino Levi, como é o caso dos cines Normandie e Bretagne em seus anúncios nos jornais.

Uma importante distinção deve-se fazer ao abordar esses edifícios em São Paulo, em relação ao projeto arquitetônico. Os UFA berlinenses eram edifícios que continham geralmente apenas a sala de cinema. Nossos palácios cinematográficos farão parte de programas arquitetônicos mais complexos, com torres de escritório e de habitação.

Diferentemente dos cinemas da década de 20, cujo desenho ainda é aproximado com o do teatro e que responde à necessidade de criar um cenário de civilidade e progresso, o desenho dos nossos palácios cinematográficos esteve comprometido com a racionalidade da arquitetura moderna, buscando formas que exprimissem a solução funcional adotada, promovendo boas condições de acústica, visibilidade e conforto, soluções que quando são estudadas resultam em desenhos muito diferentes do que os dos teatros e que vão de encontro com a necessidade de criar um cenário que melhor represente o modo de vida cosmopolita. Seu desenho, portanto, afasta-se dos temas decorativos, na busca da essência construtiva na forma. Assim como os palácios da diversão de Berlim, nossos palácios cinematográficos possuem uma arquitetura sem excessos.

Uma outra observação refere-se à relação da arquitetura dessas salas com o urbano. O momento das décadas de 30 a 50, quando os palácios serão construídos, é um momento onde os problemas urbanos são preponderantes

sobre o desenho do edifício. Ou seja, o debate está centrado nas propostas de transporte, nos eixos viários, no planejamento para controlar o crescimento populacional acelerado e permitir o crescimento urbano horizontal. Como já foi dito, a implantação do Plano de Avenidas, acaba por determinar um certo zoneamento comprometido com um desenho de edifícios que respondam ao desejo de verticalização, de velocidade. Estes últimos, propostas das vanguardas modernas, estão comprometidos com o urbano prioritariamente (Anelli, 1990: 55). A arquitetura viria a posteriori.

A arquitetura dá então sua resposta às demandas da nova configuração urbana metropolitana. O arquiteto Rino Levi¹⁶ é um profissional fundamental nesse momento, quando fará de seus edifícios de cinema, projetos que estão vinculados com o urbano. Quatro de seis cinemas modernos desenhados pelo arquiteto localizam-se na Cinelândia e são símbolos do período de surgimento de uma arquitetura específica para os cinemas. Faz os cines Ufa-Palácio (posteriormente denominado Art Palácio) e Universo em 1936, e os cines Piratininga e Ipiranga, em 1941.

Essa “resposta” ao urbano dá-se de diversas formas. Pode-se dizer que a arquitetura da sala de cinema não fica em segundo plano, apenas como suporte da informação da programação (Anelli, 1990: 54). Ela informa, no sentido que sua forma ao mesmo tempo que é resultado da racionalidade estrutural, dos objetivos relativos ao conforto acústico, térmico e outros, também tem significado arquitetônico no espaço. Seu desenho simboliza o cinema, sinaliza esse uso através de sua forma e iluminação, pode ser entendida à distância, relaciona-se com o espaço público e com o passeio¹⁷.

¹⁶ Formado pela Escola de Arquitetura de Roma em 1926, Rino Levi foi um dos primeiros arquitetos a exercer a profissão independentemente das responsabilidades de construção. Projetou, desde a década de 30, importantes edifícios, tendo criado, entre 1936 e 1941, planos de alguns cinemas em que pela primeira vez o funcionalismo dos vários agenciamentos estavam unidos para permitir visibilidade e acústica ideais (Lemos e Xavier, 1983).

¹⁷ As fachadas dos cinemas modernos são exemplares da nova relação do edifício com a cidade. A Cinelândia, que cada vez mais ganha vida noturna, ganhará decoração da fachada que se vê à distância, em velocidade. Os enormes cartazes e luminosos com lâmpadas ou tubos de néon passam a ser utilizados de maneira equilibrada com a arquitetura, como uma parte do mesmo e não fator que diferenciava o edifício no entorno. O edifício dava conta de "realizar uma arquitetura que não apenas permita que o espetáculo ocorra no seu interior, mas que, simbolize na cidade o fato de que ali ocorre a projeção de filmes e sua fruição por uma multidão de espectadores" (Anelli, 1990:8). A variedade de temas dos filmes faz com que a arquitetura das salas de cinema sirva como suporte para vários cenários e acessórios que dêem o clima dos filmes que estão sendo apresentados.

Rino Levi foi fundamental nesse período desenvolvendo uma arquitetura para as salas de cinema que garantiam um altíssimo padrão de qualidade. Para isso estuda acústica e, baseado na teoria do físico Wallace Sabine, desenvolve método próprio mais científico e menos empírico, cujo resultado afasta-se definitivamente dos desenhos das salas de teatro, cujos pés-direitos altos são condenados por criarem reverberação excessiva. Além dos estudos de reverberação, há uma preocupação com a distribuição uniforme do som, que é obtida “evitando-se paredes paralelas e côncavas, obtendo-se a forma ideal por um cálculo preciso, ‘dando às várias superfícies refletoras tamanhos proporcionais às distâncias percorridas pelo som’. Dessa forma, tanto o teto deve aumentar conforme se afasta do palco para ampliar a área refletora, quanto as paredes devem ser divergentes para ‘refletir o som para o fundo da sala, onde o mesmo será absorvido por materiais apropriados’”. O resultado dos estudos interfere decisivamente na definição da forma (Anelli *et all*, 2001: 179-80)¹⁸.

Um exemplo desses estudos pode ser visto no projeto do Ufa Palace (ou Ufa-Palácio, ou posteriormente Art Palácio), inaugurado em 1936 com 3.139 lugares, criou um marco de qualidade técnica e estética. Se observarmos os estudos e projetos finais podemos verificar a relação com o pé-direito e com as paredes laterais da sala de projeção. No entanto foi no projeto do Cine Universo (1938) e nos subseqüentes que os princípios de acústica pareceram melhores e mais evidentes, dando uma idéia de evolução no equacionamento desses problemas (Anelli *et all*, 2001: 180-181).

¹⁸ Citando trechos de LEVI, Rino. “Acústica e forma na arquitetura”. In: Anhembi, 1957 (84): 626-633.

[9] Vista noturna da fachada do Cine Ufa-Palácio (Anelli *et al*, 2001: 117) (esquerda). [10] Planta e Corte Longitudinal do Cine Ufa-Palácio (Anelli *et al*, 2001: 117) (direita).

De acordo com Renato Anelli (1990: 54), o que diferencia o cinema de Rino Levi de outros é que nos cinemas modernos há uma preocupação com a solução formal, fazendo que a forma exprima e simbolize a demanda funcional, o programa de necessidades. Os programas de edifícios de uso misto trouxeram novos desafios para os projetos de cinema. Rino Levi, no projeto do Ufa-Palácio, resolve a estrutura do edifício colocando-o sobre a entrada do cinema e liberando a sala de projeção da necessidade de inevitáveis vigas de transição. Em seus outros cinemas como o Piratininga e o Universo utilizaram-se de soluções semelhantes.

Certamente Rino Levi foi quem melhor trabalhou o edifício na sua inserção urbana. No entanto havia uma insatisfação em termos conceituais, uma insatisfação dos arquitetos modernos que nesse momento trabalharam muito a escala do edifício, mas pouco influenciaram nos projetos urbanísticos. Anelli (1990) coloca que:

“Existe um problema na relação entre a arquitetura moderna de São Paulo e seu contexto urbano. As vanguardas modernas da Europa estabeleceram uma relação de prioridade do urbano sobre a arquitetura. O projeto de arquitetura se vinculava a uma proposta de cidade. (...) Em São Paulo, a questão urbana parece não estar ao alcance dos arquitetos modernos. Os planos de Prestes Maia, que alteram radicalmente a cidade nos anos 40, referem-se muito mais ao urbanismo higienista do final do século XIX, do que

a Le Corbusier ou Gropius. Essa defasagem faz com que as preocupações de Warchavchik ou de Rino Levi não atinjam, nos anos 30, a escala de novas propostas de cidade, mas se restrinjam à sua inserção no urbano (existente ou previsível). Os cinemas de Rino Levi, assim como seus prédios de escritórios e apartamentos, comentam o urbano, arredio a suas intervenções” (Anelli, 1990:55).

Tanto os projetos de Rino Levi, quanto outras salas muito freqüentadas da Cinelândia colaboraram para a disseminação da arquitetura moderna em outras salas de cinema dispersas pela cidade, não necessariamente projetadas por arquitetos renomados. Ao olhar uma série de salas da época, podemos notar influências, traços que lembram as salas da Cinelândia ou mesmo, adotam soluções semelhantes estruturais quando sob edifícios mistos, ou dentro de galerias. Esse período de produção de salas cinemas com desenho moderno entre as décadas de 30 e 50 mostram a disseminação de uma linguagem cujo comprometimento com a funcionalidade parece trazer à tona a possibilidade de popularização do moderno.

Considerações finais

Esse trabalho procurou até agora mostrar que o estudo da relação entre a sala de cinema e o espaço urbano em que está inserida, no caso, a Cinelândia Paulistana, permite estabelecer relações entre a arquitetura e o urbanismo modernos desenvolvidos entre as décadas de 30 e 50 em São Paulo.

Nesse estudo percebe-se que a relação entre a sala e o urbano se dá, de forma mais evidente, através do um desejo de construção de um cenário urbano, que é desenvolvido no texto como um desejo cosmopolita, do qual o cinema faz parte de um contexto de mudanças que envolvem o modo de vida, o projeto para o que se queria como espaço para esse modo de vida e as respostas da arquitetura moderna, em especial os edifícios de Rino Levi, e do “projeto urbano” ou “planejamento urbano moderno” de Prestes Maia, com a implementação de parte do Plano de Avenidas. Pretende com isso suscitar a necessidade de debatermos a arquitetura e o urbanismo modernos de forma conjunta, relacionando-os.

Dessa forma suscita questões para o debate. Uma primeira é a relação do projeto de arquitetura nos debates sobre a velocidade, a verticalização, a

metropolização. Ao longo do estudo, esses debates apareceram mais fortemente nas propostas urbanistas. Isso porque ao arquiteto moderno estava atribuído o desenho do edifício no lote. Ele teve de se conformar com o lote, com a legislação urbanística, e tirou proveito disso. Fez desenhos inovadores, propôs melhorias funcionais, desafios estruturais, programas diferenciados. Mas não desenhou o urbano em São Paulo, a ele não foi dada a possibilidade de regiões inteiras serem projetadas.

“Entre os instrumentais técnicos desenvolvidos nesse sentido destaca-se a introdução de componentes da legislação urbanística moderna, projetos pontuais e, por fim, os “planos gerais” abrangentes. Assim, a intencionalidade presente nos programas de modernização urbana, para se impor ideologicamente e se expressar em intervenções eficazes, passou a ser intermediada pelo urbanismo, que deteria a linguagem e a técnica requeridas para tanto” (Campos, 2002, p. 618).

Foi o urbanismo de Prestes Maia que desenhou a legislação urbanística, projetou uma imagem de cidade vertical, comprometida com o fluxo de automóveis e ônibus, comprometida com a vida metropolitana em um lugar especial, no Centro, na Cinelândia. Será que poderíamos dizer que os palácios cinematográficos soam como a contrapartida arquitetônica da Cinelândia?

Nesse sentido, Prestes Maia, diferentemente dos urbanistas das décadas posteriores, ainda não estava comprometido com os planos gerais concebidos como planos de ordenação quantitativos, que vêem os equipamentos através da necessidade de uma redistribuição no espaço por igual e uniforme para todos. O urbanismo de Prestes Maia utiliza a legislação com o objetivo de permitir a construção de uma determinada volumetria, que corresponde a uma imagem de cidade, onde os equipamentos urbanos, em especial o cinema, são vistos como provedores de significados urbanos. Há ainda um projeto estético para as cidades, que é diferente do planejamento tradicional (com os planos de desenvolvimento urbano integrados) que seguirá nas décadas de 60 e 70. O cosmopolitismo era representado no espaço urbano. O cinema é quase um equipamento “âncora” da região (usando o linguajar dos empreendedores de *shopping centers* contemporâneos). Ele promove a agitação urbana e dá vida ao

projeto de cidade cosmopolita. O cinema fazia parte do novo programa urbano, verticalizado, comprometido com o Plano de Avenidas.

Mas é importante destacar que a presença da arquitetura e urbanismo modernos em um único local, na Cinelândia, serviu justamente para diferenciá-la de outros espaços onde também há o cinema. Ao mesmo tempo em que há a construção desse cenário urbano da Cinelândia, há uma reorganização e dispersão das salas por todo o município, há uma ampliação do número de espectadores. São Paulo está preparada para o seu público, mas também seu público está preparado para ocupar e viver a vida da metrópole. As salas diferenciam-se e servem a um público numeroso. Diferenciam-se, adequam-se aos diferentes públicos, e é nesse sentido que o cinema é para todos e para alguns. Todos, na medida em que há cinemas por todos os lugares, nos bairros, pequenos e médios, mais baratos, ao mesmo tempo que é para “alguns” na medida em que o cinema entra no rol de eventos e locais freqüentados pela elite, desenhando o cenário que é a Cinelândia. É tentador ainda abordarmos a decadência da Cinelândia Paulistana. Certamente, o trabalho suscita algumas questões, como as mudanças no modo de vida, no espaço da cidade, em especial do Centro da Cidade, questões que certamente têm relação com o fato de ser um espaço elitizado.

Mas podemos afirmar que esses pensamentos modernos, tanto da arquitetura, como do urbanismo, deixaram marcas no espaço. A avalanche de matérias de jornais, projetos e até mesmo legislações de preservação desses espaços são exemplares de sua importância. E também nesse sentido, o estudo da relação edifício-urbano pode apontar questões para o debate sobre os projetos de recuperação ou restauração das salas. Muitas vezes esses visam restaurar relações entre edifício e situação urbana onde se inserem, situações essas que já se modificaram e compõe esse histórico de fechamento de salas que se dá a partir da década de 60. Se considerarmos algumas questões que colaboraram para esse fechamento e que o modo de vida atual está modificado – centrado na vida privada, geralmente enclausurada, e na mobilidade individual –, essas apontam para as dificuldades que as salas de rua teriam ao serem restauradas para o mesmo uso, sem uma transformação no urbano em maior escala. Se

forem recuperadas como tal, essas estariam muito provavelmente fadadas ao fracasso de público.

Bibliografia

Arquivo Multimeios. Centro Cultural São Paulo, 2004.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. "O cinema e a construção da imagem metropolitana em São Paulo". In: PADILHA, Nino (org.). **Cidade e Urbanismo: história, teorias e práticas**. Salvador: Mestrado de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, 1998, p. 371-379.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. **A Arquitetura de Cinemas na Cidade de São Paulo**. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História Social do Trabalho, Campinas, 1999, vol. 1.

ANELLI, Renato (pesquisa e texto); GUERRA, Abílio (coordenação editorial); e KON, Nelson (ensaios fotográficos). **Rino Levi: arquitetura e cidade**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001.

BENJAMIN, Walter. **Parigi, capitale del XIX secolo: i "passages" di parigi**. Torino: Giulio Einaudi, 1986.

CAMPOS, Candido. Malta. **Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo**. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2002.

Cine Ipiranga. **Revista Acrópole**, n. 58, 1943.

Cine Ipiranga. **Revista Acrópole**, n. 61, p. 489-493, 1943.

Cine Marabá. **Revista Acrópole**, n. 87, p. 87-91, 1945.

Cine Marrocos. **Revista Acrópole**, n. 155, p. 289-297, 1951.

Cine Metro. **Revista Acrópole**, n. 1, p. 44-51, 1938.

Cine Olido. **Revista Acrópole**, n. 230, p. 67-71, 1957.

Cine Paissandu. **Revista Acrópole**, n. 236, p. 404-406, 1958.

Cine Ufa-Palácio. **Revista da Escola Politécnica**, n. 120, 1936.

- Cine Universo. **Revista da Escola Politécnica**, n. 129-134, p. 105-117, 1940.
- CHARNEY, Leo e SCHWARTZ, Vanessa R. **O Cinema e a invenção da vida moderna**. Tradução de Regina Thompson. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001.
- GOLDEINSTEIN, Gisela Taschner. Lazer operário e consumo cultural na São Paulo dos anos oitenta. In: **Revista de Administração de Empresas**, n. 31, p.13-35. jul/set 1991.
- LEME, Maria Cristina da Silva. **Revisão do Plano de Avenidas: um estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo**. São Paulo: FAUUSP, 1990.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. **Saudades de São Paulo**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- DEPARTAMENTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS DE "GEOECONOMIAS". **Cinemas no Brasil**. São Paulo: Departamento de Pesquisas Econômicas, 1960.
- KOOLHAAS, Rem. **Delirius New York: a retroactive manifesto for Manhattan**. New York: The Monacelli Press, 1994.
- KRACAUER, Siegfried. "Culto ao entretenimento nos palácios de cinemas de Berlim". In: **Espaço & Debates**, n. 27, p. 10-13, 1989.
- LEVI, Rino. "Considerações à propósito do estudo acústico de um cinema em construção em São Paulo". In: **Revista da Escola Politécnica**, n. 119, 1936.
- LEVI, Rino. "Considerações à propósito do estudo de um cinema em construção em São Paulo". In: **Revista Polytecnica**, n. 122, abr. 1936.
- LEVI, Rino. Cine Universo. In: **Revista Polytecnica** n. 130, abr. 1939.
- MAIA, Francisco Prestes. **Estudo de um plano de avenidas para a cidade de São Paulo**. São Paulo: Melhoramentos, 1930.
- _____. **Os melhoramentos de São Paulo**. São Paulo: Prefeitura Municipal, 1945.
- MARICATO, Ermínia. **Metrópole na periferia do capitalismo – desigualdade, ilegalidade e violência**. São Paulo: Hucitec, 1996.

- MEYER, Regina Proserpi. **Metrópole e Urbanismo: São Paulo - anos 50** [tese]. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1991.
- MONTEIRO, Lúcia. Volta à Cinelândia - Estado Propõe recuperação de dez cinemas para transformá-los em salas de espetáculos. In: **Veja São Paulo**, n. 26, ano 34, p. 10. jul. 2001.
- MOURA FILHA, Maria Berthilde. **O cenário da vida urbana: a definição de um projeto estético para as cidades brasileiras na virada do século XIX/XX**. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2000.
- ROSENFELD, Anatol. **Na Cinelândia Paulistana**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. (Coleção Debates, 282).
- SÃO PAULO – FASTEST GROWING CITY IN THE WORLD**. São Paulo: Livraria Kosmos Editora: 1954.
- SEVCENKO, Nicolau. **Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- SEVCENKO, Nicolau. “A Capital Irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio”. In: NOVAIS, Fernando A. (coord. geral), SEVCENKO, Nicolau (org.). **História da Vida Privada no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, vol.3, p. 514-619.
- SIMÕES, Inimá Ferreira. **Salas de Cinema em São Paulo**. Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, São Paulo, 1990.
- SIMÕES, Inimá Ferreira. “Nunca fui santa (episódios de censura e autocensura)”. In: **A TV aos anos 50: criticando a televisão brasileira no seu cinqüentenário**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000, p. 65-94.
- SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo: Estúdio Nobel/Editora da Universidade de São Paulo/FAPESP, 1997.
- TOLEDO, Benedito Lima de. **Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno**. São Paulo: Empresa das Artes, 1996.

VAZ, Lílian Fessler e JACQUES, Paola Berenstein. “A cultura na Revitalização Urbana – espetáculo ou participação?”. In: **Espaço & Debates**, n. 23, p. 129-140. jan-dez 2003.

SÃO PAULO. **Decreto-Lei nº 41, de 03 de agosto de 1940**. Regulamenta as construções na avenida Ipiranga e dá outras providências. Anais da Câmara Municipal de São Paulo, SP, 1940, p. 42-47.

SÃO PAULO. **Decreto-Lei nº 92, de 02 de maio de 1941**. Dispõe sobre regulamentação especial de construções na zona central, altera o perímetro desta, e dá outras providências. Anais da Câmara Municipal de São Paulo, SP, 1941, p. 32-36.

SÃO PAULO. **Ato nº 1.470, de 14 de setembro de 1938**. Aprova o plano de alargamento da rua Ipiranga e dá outras providências. Anais da Câmara Municipal de São Paulo, SP, 1938, p. 201-202.